

A INTER-RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O PERÍODO GESTACIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 05/06/2023

THE INTERRELATION OF PERIODONTAL DISEASE AND THE PREGNANCY PERIOD: A LITERATURE REVIEW

LA INTERRELACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y EL PERÍODO DE EMBARAZO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8007804

Ana Lúdia Martins Veloso¹

Samylla Lopes Amorim Nascimento²

Eduardo de Souza Lobão Veras³

Resumo

No decorrer da gestação, vários fatores favorecem o surgimento da doença periodontal. Diminuir os riscos de intercorrências na gravidez e a transmissão de microorganismos bucais patogênicos é uma importante atitude preventiva para o fator mãe\filho. O estudo presente teve como objetivo elaborar uma revisão da literatura como forma de atualizar os conhecimentos acerca dessa associação.

Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, SCIELO, BVS, utilizando os descritores periodontite, gestação e complicações pós-parto. Os critérios de

inclusão, foram: artigos em língua portuguesa e inglesa, entre os anos de 2012 a 2022, no qual foram incluídos 10 estudos para a revisão. Os critérios de exclusão foram os artigos que não tratavam do tema, incompletos ou apenas o resumo. Foi constatada uma grande evidência na inter-relação entre doença periodontal e o período gestacional, porém houve baixa evidência no efeito do tratamento periodontal para reduzir os riscos.

Palavras-chaves: periodontite; pré eclampsia; gestação.

Abstract

The literature indicates that certain infections in regions distant from the genitourinary system, such as periodontal disease, may be related to the onset of childbirth preterm and low birth weight newborns the presente study aimed to elaborate a literature review as a way to update knowledge about this association The presente The literature review was carried out with searches in PubMed, SCIELO, BVS, using the descriptors periodontitis, pregnancy and postpartum complications. The inclusion criteria were: Articles in Portuguese and English, between 2012 and 2022, in which 10 studies were included for the work. Exclusion criteria were articles that did not address the topic, incomplete or just the abstract. There was strong evidence on the correlation between periodontal disease and adverse pregnancy outcomes, but there was little evidence on the effect of periodontal treatment to reduce risk.

Keywords: Dentistry; Periodontitis; gestation.

Resumen

1. Introdução

A doença periodontal é definida como uma inflamação da gengiva que se estende ao aparelho de inserção adjacente. A doença é caracterizada por perda de inserção clínica, devido a destruição do ligamento periodontal e a do osso alveolar adjacente (AAP,2000)

O período gestacional é um momento delicado em que a saúde bucal deve ser assistida com bastante prudência, já que, algumas transformações mórbidas podem se tornar mais dominantes. Anormalidades como hiperemia, edema e grande tendência ao sangramento gengival têm sido classificadas como gengivite gravídica (MICHALOWICZ et. al.;2013).

Complicações periodontais tem grande influência e pode estar relacionada com algumas condições sistêmicas como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e complicações gestacionais (ARIGBEDE; BABATOPE; BAMIDELE;2012). No que diz respeito aos resultados destoantes da gravidez, encontra-se a concordância entre a doença periodontal com o parto prematuro, baixo peso ao nascer (OFFENBACHER et. al.;2016) e pré-eclâmpsia.

É visto parto prematuro quando o mesmo ocorre anterior da 37^a semana do período gestacional e o conceito de baixo peso é entendida quando se encontra sob 2.500g e pode ser motivado pela pouca idade gestacional ou tardamento do crescimento fetal (OMS,2020). Já a pré-eclâmpsia é uma complicação que surge durante a 20^a semana de gestação, entendida pela hipertensão arterial (sístole maior ou igual a 140 mmHg e/ou diástole maior ou igual a 90 mmHg) e pela proteinúria (perda de proteínas, através da urina, equivalente a 0.3g ou mais/24 horas). Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% das gestantes podem surgir este distúrbio hipertensivo, sendo um quarto das mortes gestacionais na América Latina. Obesidade, hipertensão crônica e a diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento (OMS,2014).

Esta pesquisa foi motivada por se constatar a necessidade de buscas que contemplem indicadores mais subjetivos capazes de mostrar a inter-relação da doença periodontal com suas reações adversas ao período gestacional. Uma vez que, além da elevada taxa de mortalidade, os partos prematuros e/ou baixo peso ao nascer proporcionam um risco no desenvolvimento neurológico, respiratório e cardiovascular do bebê (BRASIL,2012). Tendo em vista as consequências graves, o parto prematuro, baixo peso e pré-eclâmpsia são caráter de saúde pública.

A metodologia utilizada nesta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa com vistas a elucidar o questionamento problematizado neste estudo.

O objetivo desta pesquisa foi de analisar e compreender qual a inter-relação entre complicações periodontais em mulheres gestantes e suas reações contrárias ao período gestacional (parto prematuro, baixo peso ao nascer e pré eclampsia).

2. Metodologia

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa, a qual é um método que se caracteriza pela inclusão das evidências na prática clínica, e tem como finalidade, reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre a correlação entre complicações periodontais de mulheres gestantes e suas reações contrárias ao período gestacional (parto prematuro, baixo peso ao nascer e pré eclampsia). Esse tipo de estudo tem como pretensão realizar uma análise sobre o conhecimento já construído em pesquisas anteriores o assunto, de modo possibilitar um panorama geral sobre a temática (MENDES et al., 2008).

A coleta de dados ocorreu pela busca da melhor evidência da literatura existente, que inclui a pesquisa de artigos originais em periódicos e dentro das bases de dados confiáveis, com o objetivo de encontrar referência, que condizem com o tema abordado mediante a formulação do problema (BERTOLOZZI, 2011).

Para o levantamento dos dados, foram utilizadas bases de dados como: PUBMED (serviço da U.S National Library do Medicine [NLM]), SCIELO (Scientific Electronic Librarian Online), BVS (Biblioteca virtual em saúde). Com os descritores periodontite, gestação e complicações pós-parto. E assim, selecionados artigos completos, em língua portuguesa e/ou inglesa encontrados nos sítios citados. Foram incluídos artigos de 2012 a 2022 que abordam sobre palavras chaves citadas anteriormente e excluídos aqueles que não abordam esses temas, artigos incompletos e resumos, dessa maneira os fatos encontrados foram organizados de acordo com o recorte temporal de forma descritiva para análise dos estudos.

3. Resultados e Discussão

Conforme os critérios estabelecidos, e detalhados na tabela abaixo, foram encontrados no total de 192 estudos, sendo 175 no banco de dados PUBMED, 12 na base SCIELO, 5 na BVS, em que todos os estudos passaram por uma análise prévia de seus títulos e objetivos seguida dos resumos para a verificação de adequação, e em seguida foram removidos 182 artigos devidos os critérios de exclusão, e foram selecionados 10 estudos, no quais foram considerados mais relevantes, confiáveis e aplicáveis a questão proposta.

Autor(es/as) ano	Título	Metodologia	Objetivos	Conclusão
MASCARENHA, Vinícius Ibiapina Et. al., 2012.	Correlação entre saúde periodontal e idade gestacional	Estudo observacional longitudinal prospectivo com gestantes que foram atendidas em um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí - Programa Preventivo para Gestantes e Bebês – PPGGB.	O objetivo do estudo foi avaliar a possível correlação de saúde periodontal com idade gestacional e/ou com nascimento de bebês com baixo peso.	Os resultados deste estudo não deram suporte à hipótese de que a doença periodontal está associada à idade gestacional.
OFFENBACHERS S; BOGGES WS KA; MURTHA AP; JARED HL; LIEFF S; MCKAIG RG et al.2016	Doença periodontal progressiva e risco de parto muito prematuro.	Um estudo prospectivo de resultados obstétricos, intitulado Oral Conditions and Pregnancy (OCAP), foi realizado com 1.020 mulheres grávidas que receberam exame periodontal anteparto e pós-parto. Modelos preditivos foram desenvolvidos para estimar se a exposição materna à doença periodontal na inscrição (menos de 26	O objetivo foi estimar se a doença periodontal materna era preditiva de partos prematuros (menos de 37 semanas) ou muito prematuros (menos de 32 semanas).	O estudo OCAP demonstra que a doença periodontal materna aumenta o risco relativo de partos prematuros ou prematuros espontâneos. Além disso, a progressão da doença periodontal durante a gravidez foi um preditor do resultado adverso mais grave da gravidez de parto

		semanas) e/ou progressão da doença periodontal durante a gravidez, conforme determinado pela comparação do estado pós-parto com o pré-parto, eram preditivos de nascimentos prematuros ou muito prematuros, ajustando para fatores de risco, incluindo parto prematuro anterior, raça, tabagismo, variáveis de domínio social e outras infecções		muito prematuro, independentemente dos fatores de risco obstétricos, periodontais e sociais tradicionais.
Renato Passini JúniorI; Marcelo Luis NomuraII; Gabriel Tilli PolitanoIII 2007.	Periodontal disease and obstetrical complications: is there a risk relationship?	Estudos têm apontado possíveis relações de risco existentes entre doenças bucais, principalmente a doença periodontal, e complicações gestacionais, como parto prematuro, nascimento de recém-nascidos de baixo peso e pré-eclâmpsia. As explicações para tais hipóteses baseiam-se no fato de a doença periodontal ser de origem infecciosa, o que poderia provocar aumento de citocinas inflamatórias no sangue materno, por liberação direta da bolsa periodontal ou por disseminação de bactérias patogênicas, induzindo sua produção sistêmica.	O presente trabalho teve como objetivo realizar revisão da literatura em busca de evidências para estas supostas associações.	Apesar do grande número de estudos clínicos encontrados nesta revisão, observa-se a falta de padronização metodológica dos mesmos, fato que limita conclusões definitivas a respeito. Por outro lado, o fato de a doença periodontal ainda não ser comprovadamente um fator de risco para as complicações obstétricas não diminui a importância da manutenção da saúde bucal das gestantes, que devem apresentar condições orais que propiciem adequada alimentação, sem dor e sangramento, e assim manter seu aporte nutricional

				adequado.
ARIGBEDE, A. O.; BABATOPE B. O.; BAMIDELE M. K. 2012	Periodontitis and systemic diseases: A literature review. Journal of Indian Society of Periodontology. Mumbai	Revisão bibliográfica na base de dado MEDline e pesquisas manuais em bibliotecas	Fornecer uma literatura abrangente e de fácil consulta sobre o assunto; chamar a atenção dos profissionais de saúde para o impacto da saúde oral no bem-estar geral; e enfatizar a necessidade de uma interação mais profunda entre a formação médica e odontológica.	A saúde oral tem um impacto direto e/ou indireto na saúde geral. Os médicos especialistas devem reconhecer a importância emergente e crescente desse fato na atenção integral à saúde. Os médicos dentistas devem melhorar o seu conhecimento e exposição clínica das condições sistêmicas relevantes de forma a interagir e relacionar-se significativamente com os seus colegas médicos. O check-up odontológico regular é fortemente defendido à luz do conhecimento atual.
S Offenbacher 1, V Katz , G Fertik , J Collins , D Boyd , G Maior , R McKaig , J Beck. 2016	Infecção periodontal como possível fator de risco para prematuros de baixo peso ao nascer	Foi realizado um estudo caso-controle de 124 mães grávidas ou puerperas. Os casos de PLBW foram definidos como uma mãe com um nascimento de menos de 2.500 g e um ou mais dos seguintes: idade gestacional < 37 semanas, trabalho de parto prematuro (PTL) ou ruptura prematura de membranas (PROM). Os controles eram bebês com peso normal ao nascer (NBW). As avaliações incluíram uma ampla	NA PRESENTE INVESTIGAÇÃO, PROCURAMOS DETERMINAR SE A PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO PERIODONTAL MATERNA PODERIA	Esses dados indicam que as doenças periodontais representam um fator de risco previamente não reconhecido e clinicamente significativo para baixo peso ao nascer prematuro como consequência de PTL ou PROM prematuro. demonstraram que a doença periodontal é um fator de risco

		gama de fatores de risco obstétrico conhecidos, como uso de tabaco, uso de drogas, consumo de álcool, nível de assistência pré-natal, paridade, infecções geniturinárias e nutrição.	ESTAR ASSOCIADA AO BAIXO PESO AO NASCER PREMATURO (PLBW), CONTROLANDO PARA FATORES DE RISCO CONHECIDOS E POTENCIAIS COVARIÁVEIS.	estatisticamente significativo para BPBP com odds ratio ajustada de 7,9 e 7,5 para todos os casos de BPBP e primíparas BPBP, respectivamente. Esses dados indicam que as doenças periodontais representam um fator de risco previamente não reconhecido e clinicamente significativo para baixo peso ao nascer prematuro como consequência de PTL ou PROM prematuro.
MICHALOWICZ., Et. al., 2013	Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth	Estudo de caso-controle com mulheres entre 13 e 17 semanas de gestação para raspagem e alisamento radicular antes de 21 semanas (413 pacientes no grupo de tratamento) ou após o parto (410 pacientes no grupo controle).	O EFEITO DO TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO NO PARTO PREMATURO.	O tratamento da periodontite em mulheres grávidas melhora a doença periodontal e é seguro, mas não altera significativamente as taxas de parto prematuro, baixo peso ao nascer ou restrição do crescimento fetal.
Kim A Boggess 1, Susi Lieff, Amy P Murtha , Kevin Moss , James Beck , Steven Offenbacher. 2003	Maternal periodontal disease is associated with increased risk for preeclampsia.	. Uma coorte de 1.115 gestantes saudáveis foi incluída com menos de 26 semanas de gestação e acompanhada até o parto. Dados demográficos e médicos maternos foram coletados. Exames periodontais foram realizados na inscrição e dentro de 48 horas após o parto para determinar a	Determinar se a doença periodontal materna está associada ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia.	Após ajuste para outros fatores de risco, a doença periodontal materna ativa durante a gravidez está associada a um risco aumentado para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia.

		<p>presença de doença periodontal grave ou progressão da doença periodontal. A pré-eclâmpsia foi definida como pressão arterial superior a 140/90 em duas ocasiões distintas e proteinúria de pelo menos 1+ em amostra de urina cateterizada. Os efeitos potenciais da idade materna, raça, tabagismo, idade gestacional no parto e status de seguro foram analisados, e as razões de chance ajustadas para pré-eclâmpsia foram calculadas por meio de regressão logística multivariada.</p>		
<p>Tomasz Konopka 1, Monika Rutkowska , Lídia Hirnle , Waclaw Kopeć. 2014</p>	<p>Produção de IL-1beta e PGE2 em sangue total e fluido gengival em mulheres com periodontite e baixo peso ao nascer prematuro]</p>	<p>Foi realizado um estudo de caso-controle com 88 puérperas com idade entre 17 e 39 anos. O grupo caso foi composto por 52 mulheres com BPN e o grupo controle por 36 mulheres que deram à luz dentro do prazo. A concentração de mediadores inflamatórios no fluido gengival, soro sanguíneo e produção de IL-1beta, PGE2 no sangue total após estimulação de lipopolissacarídeos bacterianos foram determinados por meio de método imunoenzimático.</p>	<p>O objetivo da investigação foi avaliar as concentrações de IL-1beta e PGE2 no fluido gengival, sangue total, bem como IL-1beta, produção de PGE2 após estimulação de lipopolissacarídeo de Escherichia coli no sangue total em mulheres com baixo peso ao nascer prematuro (PLBW) , em comparação com o grupo controle.</p>	<p>Os níveis de IL-1beta e PGE2 no fluido gengival foram significativamente maiores em todas as mães BPN (também primíparas BPN) do que no grupo controle. Além disso, no grupo de primíparas com BPN foi encontrada uma concentração significativamente maior de PGE2 no soro sanguíneo em comparação com as primíparas controles. Não houve diferenças significativas entre mulheres com PLBW e os controles, juntamente com uma produção significativamente</p>

				<p>maior de IL-1beta e PGE2 no sangue total após estimulação com LPS em mulheres com periodontite e gengivite em comparação com indivíduos com periodonto saudável. Tais achados sugerem que a síntese de mediadores inflamatórios é resultado principalmente da exposição de células específicas a produtos bacterianos.</p>
<p>HAYASHI Et. al., 2015</p>	<p>Tumor necrosis factor-alpha in the placenta is not elevated in pre-eclamptic patients despite its elevation in peripheral blood</p>	<p>Estudo de caso-controle com 39 gestantes com feto único (21 gestantes normais e 18 pré-eclâmpticas). Sua idade gestacional média na entrada foi de 38 a 39 semanas.</p>	<p>Avaliar se os níveis de TNF-alfa na placenta e no sangue de mulheres com pré-eclâmptica diferiam daqueles com gestações normais.</p>	<p>A pesquisa concluiu que esses achados sugerem que o TNF-alfa na placenta não é uma citocina chave para interferir na invasão normal do trofoblasto no miométrio na pré-eclâmpsia, e que outras fontes além da placenta podem contribuir para os níveis elevados de TNF-alfa encontrados na circulação. de pacientes pré-eclâmpticas.</p>
<p>Anna Águeda 1, Josep M Ramón, Carolina Manau, Adriano Guerrero, José J Echeverría 2013</p>	<p>Doença periodontal como fator de risco para desfechos adversos na gravidez: um estudo de coorte prospectivo</p>	<p>A incidência de PB e BPN foi de 6,6% e 6,0%, respectivamente. A incidência de PVP foi de 3,3%. O PB foi relacionado à idade materna, doenças sistêmicas, início do pré-natal, PBs prévios,</p>	<p>O objetivo deste estudo foi determinar a associação entre periodontite e incidência de parto prematuro (PB), baixo peso ao nascer (BPN) e</p>	<p>Os fatores envolvidos em muitos casos de desfechos adversos da gravidez ainda não foram identificados, embora as infecções</p>

		<p>complicações da gestação, tipo de parto, presença de cárie não tratada e presença de periodontite (odds ratio 1,77, intervalo de confiança de 95%: 1,08-2,88). O BPN foi relacionado ao hábito de fumar da mãe, etnia, doenças sistêmicas, bebês prévios de BPN, complicações da gravidez e tipo de parto. A PNBW foi relacionada à idade materna, início do pré-natal, doenças sistêmicas, bebês BPN prévios, complicações da gestação e tipo de parto.</p>	<p>baixo peso ao nascer prematuro (PBB) material e métodos: Mil e noventa e seis mulheres foram inscritas. Foram coletados dados periodontais, variáveis de desfecho gestacional e informações sobre outros fatores que podem influenciar desfechos adversos da gravidez. Os dados foram analisados por meio de um modelo de regressão logística.</p>	<p>sistêmicas possam desempenhar um papel. Este estudo encontrou uma associação modesta entre periodontite e PB. Mais pesquisas são necessárias para estabelecer se a periodontite é um fator de risco para PB e/ou BPN.</p>
<p>Bryan S Michalowicz 1, Tiago S Hodges, Antônio J DiAngelis, Virginia R. Lupo, M. João Novak, James E Ferguson, Guilherme Buchanan, Tiago Bofill, Panos N Papapanou, Dennis A. Mitchell, Stephen Matseoane, Pat A Tschida; Estudo OPT</p>	<p>Tratamento da doença periodontal e o risco de parto prematuro</p>	<p>Atribuímos aleatoriamente mulheres entre 13 e 17 semanas de gestação para serem submetidas a descamação e alisamento radicular antes de 21 semanas (413 pacientes no grupo de tratamento) ou após o parto (410 pacientes no grupo controle). Os pacientes do grupo de tratamento também foram submetidos a polimento dentário mensal e receberam instruções de higiene bucal. A idade gestacional ao final da gestação foi o desfecho primário pré-especificado. Os desfechos secundários foram o peso ao nascer e a proporção de lactentes pequenos para</p>	<p>A doença periodontal materna tem sido associada a um risco aumentado de parto prematuro e baixo peso ao nascer. Estudamos o efeito do tratamento periodontal não cirúrgico no parto prematuro.</p>	<p>O tratamento da periodontite em mulheres grávidas melhora a doença periodontal e é seguro, mas não altera significativamente as taxas de parto prematuro, baixo peso ao nascer ou restrição do crescimento fetal.</p>

		a idade gestacional.		
Zhang. Et. al., 2016	Saliva in the diagnosis of diseases.	Revisão de literatura bibliográfica	O objetivo deste estudo foi investigar a associação entre a doença periodontal, o controle glicêmico e o conhecimento dessa relação com a gravidez.	não deram suporte à hipótese de que a doença periodontal está associada à idade gestacional.
Dourado AR. Et. al., 2017.	Associação de doença periodontal ao parto prematuro e baixo peso ao nascer.	Estudo clínico-caso controle	O objetivo foi avaliar o conhecimento de médicos e pesquisadores acerca da saúde bucal da gestante, e constatar que a doença periodontal materna pode ter mecanismos que induzem o aumento das chances de nascimentos prematuros ou de baixo peso.	Os resultados deste estudo não deram suporte à hipótese de que a doença periodontal está associada à idade gestacional.
VALENTIM, Flavia B. Et. al., 2018	Associação entre periodontite e diabetes mellitus tipo 2: estudo em uma população atendida pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro	Trata-se de um inquérito epidemiológico analítico transversal com 216 pacientes com diabetes mellitus tipo 2, não fumantes, que realizaram exames de sangue atuais com hemoglobina glicada (HbA1c).	O objetivo deste estudo foi investigar a associação entre a doença periodontal, o controle glicêmico e o conhecimento dessa relação.	Não foi encontrada relação entre a doença periodontal e diabetes na amostra, o que poderia ser justificado pelo atendimento por uma equipe multiprofissional de saúde no Sistema Único de Saúde Brasileiro.
VETTORE MV; LAMARCA GA; LEÃO ATT; THOMAZ FB; SHEIHAM A; LEAL MC. 2016	Infecção periodontal e desfechos indesejáveis da gestação: uma revisão sistemática dos estudos	Uma revisão sistemática dos estudos epidemiológicos sobre doença periodontal e desfechos indesejáveis da gestação foi feita. Dentre os 964 estudos identificados, 36	O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar os estudos analíticos que relacionaram a doença periodontal como possível fator de risco para	Assim como suas limitações metodológicas não permitem adequadas conclusões sobre o real efeito da doença periodontal

	epidemiológico	preencheram os critérios de inclusão. Vinte e seis estudos encontraram associações entre a doença periodontal e desfechos indesejáveis da gestação. Observou-se uma heterogeneidade entre os estudos em relação ao método de mensuração na doença periodontal e os desfechos indesejáveis da gestação, não sendo possível realizar uma meta-análise	desfechos indesejáveis da gestação.	sobre os desfechos da gestação. Uma possível relação causal permanece desconhecida. Estudos analíticos com maior rigor metodológico, empregando medidas confiáveis para avaliar a exposição e o desfecho serão úteis nas pesquisas futuras.
X Xiong 1, P Buekens, W D Fraser, J Beck, S Ofensa 2016	Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: systematic review	Vinte e cinco estudos (13 casos-controle, 9 coortes e 3 ensaios controlados) foram identificados. Os estudos se concentraram em baixo peso ao nascer prematuro, baixo peso ao nascer, parto prematuro, peso ao nascer por idade gestacional, aborto espontâneo ou perda de gravidez e pré-eclâmpsia. Dos estudos escolhidos, 18 sugeriram associação entre doença periodontal e aumento do risco de desfecho adverso da gravidez (ORs variando de 1,10 a 20,0) e 7 não encontraram evidências de associação (ORs variando de 0,78 a 2,54). Três estudos de ensaios clínicos sugerem que a profilaxia oral e o tratamento periodontal podem levar a uma	Examinar as evidências existentes sobre a relação entre a doença periodontal e os resultados adversos da gravidez.	A doença periodontal pode estar associada a um risco aumentado de desfecho adverso da gravidez. No entanto, estudos mais metodologicamente rigorosos são necessários para a confirmação.

		redução de 57% no baixo peso ao nascer prematuro (RR agrupado 0,43; IC 95% 0,24-0,78) e uma redução de 50% nos nascimentos prematuros (RR 0,5; IC 95% 0,20-1,30).		
Yousef S Khader 1, Quteish Ta'ani 2015	Doenças periodontais e o risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer: uma metanálise	Informações sobre os desenhos dos estudos, características da população estudada, medidas de exposição e desfecho, controle de fatores de confusão e estimativas de risco foram abstraídas de forma independente por dois pesquisadores usando um protocolo padrão.	Esta metanálise da doença periodontal em relação ao risco de parto prematuro/baixo peso ao nascer (PTB/BPN) baseia-se em dois estudos de caso-controle e três estudos de coorte prospectivos que atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos.	Nossos achados indicam que as doenças periodontais na gestante aumentam significativamente o risco de parto prematuro subsequente ou baixo peso ao nascer. Embora continue a ser importante promover uma boa higiene oral durante as consultas pré-natais de rotina, não há evidências convincentes, com base no controle de casos existentes e em estudos prospectivos, de que o tratamento da doença periodontal reduza o risco de parto prematuro. Consequentemente, grandes ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo e mascarados são necessários.
RODRIGUES, Katryne T. Et. al,2020.	Associação entre condições sistêmicas e gravidade da doença periodontal em	Para o estudo, foram avaliados 1.035 prontuários clínicos dos pacientes que procuraram atendimento na	teve como objetivo avaliar, por meio de prontuários clínicos, uma possível associação entre as condições	Foi observada uma quantidade de dentes igual ou menor do que 10 com maior frequência entre os

	pacientes atendidos na Clínica-Escola da UFCG.	Clínica-Escola de Odontologia da UFCG-CSTR durante os anos de 2012 a 2017.	sistêmicas e a gravidade da doença periodontal em pacientes atendidos na Clínica-Escola de Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande, campus CSTR(UFCG-CSTR).	pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas e fumantes ou ex-fumantes, sugerindo, desse modo, uma maior gravidade da doença periodontal nesses indivíduos.
--	--	--	---	--

O parto pré-termo e o baixo peso ao nascer são considerados as principais causas da morbimortalidade perinatal. Vários fatores de risco estão associados a essas condições, e as infecções maternas são fatores etiológicos já estabelecidos.

Resultados de estudos, a partir de 2012, fornecem importantes evidências indicando aumento do risco de parto pré-maturo e/ou bebê de baixo peso ao nascer em gestantes com diagnóstico de doença periodontal. Os mecanismos biológicos envolvidos na associação entre doença periodontal e parto pré-maturo e/ou bebê de baixo peso ao nascer ainda não se encontram estabelecidos na literatura.

Em uma das hipóteses, é postulado que a relação está centrada na infecção periodontal como fonte de microrganismos ou de seus produtos, como lipopolissacarídeos, os quais poderiam alcançar a unidade feto-placentária através da via hematológica e, dessa forma, estimular a produção de mediadores químicos inflamatórios pela gestante, dando início ao trabalho de parto.

A outra possibilidade está fundamentada na hipótese de que a resposta inflamatória periodontal pode ser uma fonte de citocinas capazes de atuar nas membranas placentárias levando a uma cascata de eventos que desencadearia no pré-termo espontâneo. De acordo com Offenbacher et al. (2006;2013), níveis intra-amnióticos aumentados de PGE2 e TNF- α liberados pela mulher grávida podem levar ao trabalho de parto prematuro, estabelecendo-se, dessa forma, a provável associação biológica entre os eventos.

A relação de risco entre a doença periodontal e complicações gestacionais tem se destacado na atualidade. Diversos estudos comprovados já publicados, em

que os próprios autores relatam as limitações de suas conclusões. É possível que esta situação decorra da complexidade das complicações obstétricas, com as quais se encontraram ou se buscaram associações com a doença periodontal. A pré-eclâmpsia, por exemplo, é uma alteração que apresenta etiologia ainda desconhecida, com diversos fatores de risco.

O papel das citocinas, principal elo entre doença periodontal e complicações gestacionais, também não foi totalmente desvendado. Não se pode esquecer que o principal fator a ser estudado no momento é a produção ou mesmo disseminação destas citocinas do sítio periodontal para o sangue da gestante.

Apesar da dificuldade em se realizarem alguns tipos de estudos que possam suportar com credibilidade as evidências das associações suspeitas, é obrigatório que se desenhem novas pesquisas que avaliem a concentração exata das citocinas capazes de causar complicações obstétricas e determinar se esta quantidade pode ser produzida e disseminada pelo periodonto durante a vigência da infecção. Novos estudos clínicos que realizem tratamento em gestantes com infecção periodontal também auxiliariam na correlação da diminuição da taxa de complicações obstétricas e a relação com este tratamento.

Os conceitos atuais apontam para etiologia multifatorial, tanto da prematuridade quanto da pré-eclâmpsia, e a doença periodontal pode ser um aspecto importante para mulheres com determinado tipo de resposta imunológica. O estudo da interação genético-ambiental é um caminho interessante para elucidar a conexão possível entre inflamação, pré-eclâmpsia e prematuridade.

Embora a literatura disponível atualmente não permita concluir efetivamente que infecções bucais podem influenciar na ocorrência de complicações obstétricas, a atenção com a saúde bucal da gestante não poderá ser dispensada durante os cuidados pré-natais e, se possível, pré-concepcionais. Deve-se recomendar que todas as mulheres grávidas atentem para sua saúde bucal, com os cuidados de higiene, pesquisando sistematicamente sangramento gengival, dor e mobilidade dentária. A avaliação odontológica periódica da gestante pode

permitir que o cuidado com a saúde dentária seja mais efetivo em prevenir eventuais repercussões de afecções bucais sobre sua saúde como um todo.

4. Conclusão

Todos os estudos apresentados, mesmo não trazendo certezas a respeito da correlação, não descartam a possibilidade de que o tratamento periodontal seja fundamental para que diminua os riscos adversos na gestação. Mas, enfatizam que há ainda poucas evidências quanto à eficácia do tratamento periodontal em gestantes pode prevenir a frequência dos efeitos adversos. Portanto, é incentivado mais estudos neste assunto.

Outra problemática refere-se às condições socioeconômicas que implicam diretamente na ocorrência da doença periodontal e, conseqüentemente, os riscos produzidos por ela. Foi encontrada também, alta prevalência de má higiene bucal entre as mulheres grávidas, ressaltando a importância da promoção em saúde bucal voltada a esse público.

Referências

ANG ML, CHEN YH, CHEN TC, LIN WR, LIN CY, LU PL. Case report: infective endocarditis caused by *Brevundimonas vesicularis*. BMC Infect Dis. 2012.

ARIGBEDE, A. O.; BABATOPE B. O.; BAMIDELE M. K. Periodontitis and systemic diseases: A literature review. Journal of Indian Society of Periodontology. Mumbai, v. 16, n. 4, p. 487–491, Oct-Dec, 2012.

BECK JD, OFFENBACHER S. Systemic effects of periodontitis: epidemiology of periodontal disease and cardiovascular disease. J Periodontol. 2005;76(11 Suppl):2089-100.

BECK JD, OFFENBACHER S. Systemic effects of periodontitis: epidemiology of periodontal disease and cardiovascular disease. J Periodontol. 2012. BERTOLOZZI, Maria Rita. DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, Mônica Cecilia, TAKAHASHI, Renata Ferreira. Revisão Sistemática: noções gerais. Rev Esc Enferm USP, 2011.

BOGGESS KA, LIEFF S, MURTHA AP, MOSS K, BECK J, OFFENBACHER S. Maternal periodontal disease is associated with an increased risk for preeclampsia. *Obstet Gynecol.* 2003.

BRASIL, Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. –2012.

BRASIL. Agencia Nacional de Saúde: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. 1a edição: Brasil: ANS; 2012.

ERDEMIR EO, DURAN I, HALILOGLU S. Effects of smoking on clinical parameters and the gingival crevicular fluid levels of IL-6 and TNF-alpha in patients with chronic periodontitis. *J Clin Periodontol.* 2014.

HAYASHI M, UEDA Y, YAMAGUCHI T, SOHMA R, SHIBAZAKI M, OHKURA T, ET AL. Tumor necrosis factor-alpha in the placenta is not elevated in pre-eclamptic patients despite its elevation in peripheral blood. *Am J Reprod Immunol.* 2015.

HOFLING JF, GONÇALVES RB, KAMIYA RU. Histórico e introdução à imunologia. In: Hofling JF, Gonçalves RB, editores. *Imunologia para odontologia.* Porto Alegre: Artmed; 2016. p. 13-28.

IDE M, JAGDEV D, COWARD PY, CROOK M, BARCLAY GR, WILSON RF. The short-term effects of treatment of chronic periodontitis on circulating levels of endotoxin, C-reactive protein, tumor necrosis factor-alpha, and interleukin-6. *J Periodontol.* 2014.

KHADER YS, TA'ANI Q. Periodontal diseases and the risk of preterm birth and low birth weight: a meta-analysis. *J Periodontol.* 2015.

KONOPKA T, RUTKOWSKA M, HIRNLE L, KOPEC W. [IL-1beta and PGE2 production in whole blood and gingival fluid in women with periodontitis and preterm low birth weight]. *Ginekol Pol.* 2014.

MADAZLI R, AYDIN S, ULUDAG S, VILDAN O, TOLUN N. Maternal plasma levels of cytokines in normal and preeclamptic pregnancies and their relationship with diastolic blood pressure and fibronectin levels. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2013.

MICHALOWICZ BS, HODGES JS, DIANGELIS AJ, LUPO VR, NOVAK MJ, FERGUSON JE, et al. Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth. *N Engl J Med*. 2013.

MICHALOWICZ BS, HODGES JS, DIANGELIS AJ, LUPO VR, NOVAK MJ, FERGUSON JE, et al. Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth. *N Engl J Med*. 2016.

NYMAN S, LINDHE J. Exames em pacientes com doença periodontal. In: Lindhe J, editor. *Tratado de periodontia clínica*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017 p. 271-80.

OFFENBACHER S, BOGGESS KA, MURTHA AP, JARED HL, LIEFF S, MCKAIG RG, et al. Progressive periodontal disease and risk of very preterm delivery. *Obstet Gynecol*. 2016.

Offenbacher S, Katz V, Fertik G, Collins J, Boyd D, Maynor G, MacKaig R, Beck J. Periodontal infection as a possible risk factor for preterm low birth weight. *J Periodontol* 2016.

OFLING JF, GONÇALVES RB, KAMIYA RU. Histórico e introdução à imunologia. In: Hofling JF, Gonçalves RB, editores. *Imunologia para odontologia*. Porto Alegre: Artmed; 2016. p. 13-28.

OMS, Organização Mundial da Saúde. Dados de baixo peso ao nascer, pré-eclâmpsia e parto pré-maturo, 2020. OMS, Organização Mundial da Saúde. *Morbidades gestacionais*, 2014.

PASSINI RJ, NOMURA ML, POLITANO GT. Periodontal disease and obstetrical complications: is there a risk relationship? *SCIELO*. 2007 PERRONI AG, BITTAR RE,

ZUGAIB M. Corioamnionite como causa de trabalho de parto prematuro espontâneo. *Femina*. 2016.

PROMSUDTHI A, PIMAPANSRI S, DEEROCHANAWONG C, KANCHANAVASITA W. The effect of periodontal therapy on uncontrolled type 2 diabetes mellitus in older subjects. *Oral Dis*. 2015.

RAMOS, Marcelle Marie Buso. Condições periodontais e presença de microrganismos do complexo vermelho de Socransky na boca de pacientes com e sem dependência química. 2012. 76 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 2012. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/91419>>.

RODRIGUES KT, MEDEIROS LADM, SOUSA JNL, SAMPAIO GAM, RODRIGUES RQF. Associação entre condições sistêmicas e gravidade da doença periodontal em pacientes atendidos na Clínica-Escola da UFCG. *Rev Odontol UNESP*. 2020;49:e20200025. <https://doi.org/10.1590/1807-2577.02520> SCANNAPIECO FA, BUSH RB, PAJU S. Periodontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes. A systematic review. *Ann Periodontol*. 2013. VETTORE MV, LAMARCA GA, LEÃO ATT, THOMAZ FB, SHEIHAM A, LEAL MC. Infecção periodontal e desfechos indesejáveis da gestação: uma revisão sistemática dos estudos epidemiológicos. *Cad Saúde Pública*. 2016.

XIONG X, BUEKENS P, FRASER WD, BECK J, OFFENBACHER S. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. *BJOG*. 2016.

¹<https://orcid.org/0009-0007-2832-8613> Centro Universitário Uninovafapi, Brasil

E-mail: analudiav@gmail.com

²<https://orcid.org/0009-0004-9726-8613> Centro Universitário Uninovafapi, Brasil E-

mai: samyllalopes26@hotmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4629-8909> Centro Universitário Uninovafapi,

Brasil E-mail: eduardolobaoveras@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil